

CİNSİYETLER ARASI CİNSEL MİTLER

SEXUAL MYTHS BETWEEN GENDERS

Zeynep Dilşah KARAÇAM YILMAZ ¹, Ezgi ŞEN ², Gizem ERGİN ¹, Ece HASGÜL ¹,
Eda TOKMAN ¹

¹ Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

² Bahçelievler Medipol Hastanesi, İstanbul, Türkiye.

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, kadınların ve erkeklerin günümüzde inandıkları cinsel mitleri ve yanlış inançları ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metot: Bu araştırma tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipte olup, Aralık 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evreni, Türkiye sınırları içerisinde bulunan kadınlar ve erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleme olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulan 483 kişiden oluşmaktadır. Veriler Google Forms üzerinden oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve "Cinsel Mitler Ölçeği" kullanılarak toplandı.

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalamalarının $23,8 \pm 7,2$ ve %62,3 (n=301)' ünün kadın olduğu bulundu. Katılımcıların daha önceki cinsel ilişki durumuna bakıldığında %44,7 (n=216)' sinin daha önce cinsel bir ilişkisi olduğu bulundu. Bireylerin cinsel mitler ölçeği toplam puan ortalaması $56 \pm 19,6$ olduğu saptandı. Erkeklerde kadınlara göre cinsel mitler ölçeği toplam puanı daha yüksek bulundu ($p < 0,05$).

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen erkeklerin, cinsel mitlere inanç düzeyinin kadınlara göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Erkeklerin egemen olduğu toplumlarda erkeklerin cinsellikle ilgili konularda otoriter ve yeterli görülmesi doğru bilgiye ulaşmasını engelleyebileceği için kadınlara göre cinsel mitlere inançlarının daha fazla olduğu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Mit, Ebelik, Tutum.

ABSTRACT

Purpose: This study was conducted to reveal the sexual myths and false beliefs that women and men believe in today.

Material and Method: This descriptive and comparative study was conducted between December 2022 and February 2023. The population of the study consisted of men and women within the borders of Turkey. The sample of the study consists of 483 people who were selected using simple random sampling method, which is one of the probability sampling methods. Data were collected using the Personal Information Form and the "Sexual Myths Scale" on Google Forms.

Results: The mean age of the participants was 23.8 ± 7.2 years and 62.3% (n=301) were female. When the participants' previous sexual relationship status was analyzed, 44.7% (n=216) of them had a sexual relationship before. The mean total score of the sexual myths scale was 56 ± 19.6 . The total score of the sexual myths scale was higher in males than females ($p < 0.05$).

Conclusion: Men included in the study were found to have a higher level of belief in sexual myths than women. In male-dominated societies, men may be expected to believe sexual myths more than women because men are seen as authoritative and sufficient in matters related to sexuality, which may prevent them from accessing accurate information.

Keywords: Attitude, Midwifery, Sexuality, Sexual Myth.

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Zeynep Dilşah KARAÇAM YILMAZ, Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye. **E-mail:** zeynep_karacam@windowslive.com

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Karaçam Yılmaz ZD., Şen E., Ergin G., Hasgül E., & Tokman E. (2024). Cinsiyetler Arası Cinsel Mitler. *Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences*, 9 (1), 175-181. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10721911>

GİRİŞ

Cinsellik, insanın doğumuyla başlayan bir kavramdır. Cinsel ihtiyaçlar Maslow'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında, fiziksel gereksinimlerin içinde yer almaktadır. Sadece fiziksel gereksinim olarak nitelendirilmeyen cinsellik insan yaşamının temel bir parçasıdır (Pfeffer ve ark., 2017; Ünal ve Turan, 2021). İnsanlar cinselliği iki kişi arasında yaşanan en güçlü ilişki biçimi olarak nitelendirebilirken, sadece cinsel doyum için yaşanan, fiziksel ve cinsel yakınlıktan çok uzağa gitmeyen bir kavram olarak da görebilmektedir (Özdemir, 2018).

Mit, geleneksel olarak yayılıp toplumun hayal gücüyle değişen ve efsaneleşen kavram veya kişi olarak tanımlanırken (Golbası ve ark., 2016, Örüklü ve ark., 2021) tabu, toplumsal değerler sebebi ile söylenmemesi, konuşulmaması gereken ve yasaklanan eylemler olarak tanımlanmaktadır (Derya ve ark., 2017). Cinsel mitler toplumun hayal gücüyle şekillenen, nesilden nesile aktarılan, yanlış, eksik veya abartılmış bilgilerdir. Cinsellikle ilgili doğru olmayan kavramlar ve inanışlar bireyin hatta toplumun cinsellikle ilgili tutumunu ve davranışını etkilemektedir (Hall, 2019; Abdolmanafı ve ark., 2018; Akalin ve Ozkan, 2021). Cinsel mitler, insanların gerçek dışı beklentilere kapılarak, ileriki yaşamlarında yetersizlik ve suçluluk hissiyle karşılaşmalarına ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu duygular, cinsel işlev bozuklukların temel nedeni olarak görülmektedir (Kahraman ve ark., 2021).

Bireylerin cinsellikle ilgili tutumları buldukları toplumun özelliklerine, yetiştirilme şekillerine, eğitim durumlarına, aile yapılarına, bireyin; duygu ve düşüncesine, inançlarına, kişilik özelliklerine ve çevresine göre şekillenmektedir (Akalin ve Ozkan, 2021; Örüklü ve ark., 2021).

Toplumda, kadın ve erkek için bekaret kavramı, homoseksüellik, masturbasyon, evlilik dışı cinsel ilişki, oral, genital ve anal cinsel ilişki, gebelik, emzirme, menstruasyon dönemi gibi birçok konuda tabular ortaya çıkmıştır (Derya ve ark., 2017). Bu konular gündeme geldiğinde insanlar konuşmaktan kaçınmakta, konuyu geçiştirmekte ve kimi zaman ayıplamaktadır. Toplumun cinsellik ve cinsel eğitim konularını konuşmaktan kaçınmasının en önemli sebebi ise çocuklara ve gençlere verilen cinsel eğitimlerin cinselliği ilgi çekici hale getireceği düşüncesidir (Çuhadaroğlu, 2017).

Cinselliği anlamak ve cinselliğe yönelik farkındalığın artırılması cinsel sağlık için önemli olmasının yanı sıra toplum sağlığı için de oldukça önemlidir. Bu noktada toplumun farkındalığının artırılmasında ebeler oldukça önemli roller oynamaktadır (Sökmen ve Taşpınar, 2021; Akalin ve Ozkan, 2021). Türkiye'de ebeler birinci ve ikinci basamak sağlık merkezlerinde cinsel sağlık eğitimi ve üreme sağlığı hizmeti almak isteyen her yaşta kadına ve erkeğe eğitim vermelerine rağmen bu eğitimlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir (Gonenc ve ark., 2021). Bu sayede, bireylerin cinsellikle ilgili yanlış inanışları azalacaktır.

Bu çalışma, kadınların ve erkeklerin günümüzde inandıkları cinsel mitleri ve yanlış inanışları ortaya koyarak ileride verilecek cinsel eğitim programlarına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Deseni

Bu araştırma tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipte yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni, Türkiye sınırları içerisinde bulunan kadınlar ve erkeklerden oluşmaktadır. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde basit rasgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü G*power. 3.1.9.(G*Power; universitat- Düsseldorf; Almanya) programı kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada tip-I hata miktarı $\alpha=0.05$; testin hedeflenen gücü $1-\beta=0.95$ olarak hesaplandığında çalışmaya en az 226 kişi dahil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaya toplam 483 kişi dahil edilmiştir.

Verilerin Toplanması

Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan Google Forms çevrimiçi anket ve görüşme formu ile Ocak Aralık 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında toplanmıştır. Google Forms çevrimiçi anket araştırmacıların kişisel ve akademik kadro gibi bilimsel içerikli paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesapları üzerinden dahil edilme kriterleri eklenerek paylaşılmıştır. Araştırmaya katılacak bireylerden öncelikle Google Forms çevrimiçi anket üzerinden bilgilendirilmiş onam formunu doldurulması istenmiş olup çalışmayı kabul eden bireyler araştırmaya dahil edilmiştir.

Çalışmaya dahil edilme kriterleri:

- 18-45 yaş aralığında olmak.

Çalışmadan dışlanma kriterleri:

- Ölçeği tam olarak doldurmamış olmak,
- Çalışma esnasında kendi isteğiyle ayrılmak.

Veri Toplama Araçları

Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” (15 soru) ve “Cinsel Mitler Ölçeği” (28 madde) ile toplanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen (Ünal ve Turan, 2021; Akalin ve Ozkan, 2021) 15 sorudan oluşmaktadır.

Cinsel Mitler Ölçeği, Gölbaşı ve arkadaşları (2016) tarafından geliştirilmiştir (Gölbaşı ve ark., 2016). Cinsel Mitler Ölçeği 28 maddeli, 5’li likert tipte olmakla birlikte sekiz alt boyutu (Cinsel yönelim: 1-5. Maddeler, Toplumsal cinsiyet: 6-11. Maddeler, Yaş ve cinsellik: 12-15. Maddeler, Cinsel davranış: 16-18. Maddeler, Masturbasyon: 19-20. Maddeler, Cinsel şiddet: 21-24. Maddeler, Cinsel ilişki: 25-26. Maddeler, Cinsel Memnuniyet: 27-28. Maddeler) bulunmaktadır. Ölçekten en az 28, en çok 140 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan puanın ve alt boyutlardan alınan puanların yüksek olması sahip olunan cinsel mitlerin de yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirliğinde Cronbach Alpha katsayısı $\alpha=.91$ ’ dir. (Gölbaşı ve ark., 2016). Bu çalışmada, ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı $\alpha=.93$ bulundu.

Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 28.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testleri ve çarpıklık ve basıklık değerleri ile incelenmiştir. Veriler normal dağılıma uymadığı için iki bağımsız değişkenin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U Testi, üç ve daha fazla nicel bağımsız değişkenin karşılaştırılmasında Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Nitel bağımsız verilerin analizinde kare test, ki-kare test koşulları sağlanmadığında Fischer Test kullanıldı. Analiz sonuçları .05 anlamlılık düzeyi üzerinden değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın yapılabilmesi için Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu’ ndan 24.11.2022 tarihli toplantıdan 96 sayılı etik kurul izni alınmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında, yaş ortalamalarının $23,8\pm 7,2$; %62,3 (n=301)’ ünün kadın olduğu; %59,8 (n=289)’ inin ilde ikamet ettikleri ve %88,8 (n=429)’ unun bekar olduğu bulundu. Çalışmaya katılan bireylerin %74,9 (n=362)’ sinin lisans mezunu ve %46,4 (n=224)’ ünün gelirinin giderine eşit olduğu saptandı. Katılımcıların daha önceki cinsel ilişki durumuna bakıldığında %44,7 (n=216)’ sinin daha önce cinsel bir ilişkisi olduğu bulundu.

Çalışmaya katılan bireylerin, cinsel mitler ölçeği toplam puan ortalamaları $56\pm 19,6$, cinsel yönelim alt boyutu puan ortalaması $8,4\pm 4,0$, toplumsal cinsiyet alt boyutu puan ortalaması $14,1\pm 6,4$, yaş ve cinsellik alt boyutu puan ortalaması $8,3\pm 3,5$, cinsel davranış alt boyutu puan ortalaması $5,2\pm 2,7$, masturbasyon alt boyutu puan ortalaması $4,0\pm 2,1$, cinsel şiddet alt boyutu puan ortalaması $6,5\pm 3,0$, cinsel ilişki alt boyutu puan ortalaması $4,9\pm 2,4$ ve cinsel memnuniyet alt boyutu puan ortalaması $4,5\pm 2,1$ olarak bulundu (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcıların Sosyodemografik ve Tanımlayıcı Bilgileri ile Cinsel Mitler Ölçeği Toplam Puan Ortalamalarının Dağılımı

		n	%			
Cinsiyet	Kadın	301	62,3%			
	Erkek	182	37,7%			
Doğum Yeri	Köy	44	9,1%			
	İlçe	150	31,1%			
	İl	289	59,8%			
Medeni Durumu	Evli	54	11,2%			
	Bekar	429	88,8%			
Eğitim Durumu	İlkokul	5	1,0%			
	Ortaokul	4	0,8%			
	Lise	58	12,0%			
	Önlisans	43	8,9%			
	Lisans	362	74,9%			
	Lisansüstü	11	2,3%			
Çalışma Durumu	Çalışıyor	156	32,3%			
	Çalışmıyor	327	67,7%			
Gelir Durumu	Gelir Giderden Az	193	40,0%			
	Gelir Gidere Eşit	224	46,4%			
	Gelir Giderden Fazla	66	13,7%			
Daha Önce Cinsel İlişkiniz Oldu Mu?	Evet	216	44,7%			
	Hayır	267	55,3%			
	Min	Maks	Medyan	Ort.	SS	
Yaş			22.0	23,8	± 7,2	
Cinsel Mitler Ölçeği						
Cinsel Yönelim	5.0	-	25.0	7.0	8,4	± 4,0
Toplumsal Cinsiyet	6.0	-	30.0	13.0	14,1	± 6,4
Yaş ve Cinsellik	4.0	-	20.0	8.0	8,3	± 3,5
Cinsel Davranış	3.0	-	15.0	4.0	5,2	± 2,7
Masturbasyon	2.0	-	10.0	4.0	4,0	± 2,1
Cinsel Şiddet	4.0	-	20.0	6.0	6,5	± 3,0
Cinsel İlişki	2.0	-	10.0	4.0	4,9	± 2,4
Cinsel Memnuniyet	2.0	-	10.0	4.0	4,5	± 2,1
Toplam Skor	28.0	-	132.0	53.0	56,0	± 19,6

ORT: Ortalama, SS: Standart Sapma, n: Sayı, %: Yüzde

Çalışmaya katılan bireyler arasındaki bulguların karşılaştırmalı analizlerine bakıldığında, kadınlar ve erkekler arasında yaş, doğum yeri ve medeni durumları arasında farklılık göstermezken ($p>0.05$), eğitim durumu, çalışma durumu ve gelir düzeyleri arasında farklılık bulundu ($p<0.05$). Erkeklerin eğitim durumu kadınlardan anlamlı olarak daha düşükken çalışma durumları kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı. Erkeklerin gelir düzeylerine bakıldığında da kadınlara göre anlamlı olarak yüksek olduğu belirlendi ($p<0.05$) (Tablo 2.).

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Sosyodemografik ve Tanımlayıcı Bilgilerinin Karşılaştırılması

		Kadın		Erkek		P
		Ort.±ss/n-%	Medyan	Ort.±ss/n-%	Medyan	
Yaş		23.6 ± 7.4	22.0	24.1 ± 6.9	22.0	0.051 ^m
Doğum Yeri	Köy	25	8.3%	19	10.4%	0.731 ^{x²}
	İlçe	94	31.2%	56	30.8%	
	İl	182	60.5%	107	58.8%	
Medeni Durumu	Evli	37	12.3%	17	9.3%	0.318 ^{x²}
	Bekar	264	87.7%	165	90.7%	
Eğitim Durumu						
İlkokul		3	1.0%	2	1.1%	0.000 ^{x²}
Ortaokul		2	0.7%	2	1.1%	
Lise		17	5.6%	41	22.5%	
Önlisans		22	7.3%	21	11.5%	
Lisans		250	83.1%	112	61.5%	
Lisansüstü		7	2.3%	4	2.2%	
Çalışma Durumu						
Çalışıyor		69	22.9%	87	47.8%	0.000 ^{x²}
Çalışmıyor		232	77.1%	95	52.2%	
Gelir Durumu						
Gelir Giderden Az		130	43.2%	63	34.6%	0.000 ^{x²}
Gelir Gidere Eşit		144	47.8%	80	44.0%	
Gelir Giderden Fazla		27	9.0%	39	21.4%	
Daha Önce Cinsel İlişkiniz Oldu Mu?						
Evet		95	31,6%	121	66,5%	0.000 ^{x²}
Hayır		206	68,4%	61	33,5%	

^mMann-whitney u test / ^{x²}Ki-kare test (Fischer test)

Erkeklerde cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, yaş ve cinsellik, cinsel davranış, masturbasyon, cinsel şiddet, cinsel ilişki, cinsel memnuniyet, toplam cinsel mitler skoru kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek bulundu ($p<0.05$). Çalışmaya katılan bireylerin cinsel mitler ölçeği toplam puanları ve alt boyutları arasındaki farklılara bakıldığında, erkeklerde cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, yaş ve cinsellik, cinsel davranış, masturbasyon, cinsel şiddet, cinsel ilişki, cinsel memnuniyet, toplam cinsel mitler puanı kadınlardan anlamlı olarak daha yüksekti ($p<0.05$) (Tablo 3.).

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Cinsel Mitler Ölçeği ve Alt Boyutları Toplam Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

	Kadın		Erkek		P
	Ort.±ss	Medyan	Ort.±ss	Medyan	
Cinsel Mitler Ölçeği					
Cinsel Yönelim	7.2 ± 2.6	6.0	10.6 ± 4.8	10.0	0.000 ^m
Toplumsal Cinsiyet	13.5 ± 6.1	12.0	15.1 ± 6.8	14.0	0.020 ^m
Yaş ve Cinsellik	7.6 ± 3.0	8.0	9.5 ± 4.0	8.0	0.000 ^m
Cinsel Davranış	4.6 ± 2.2	3.0	6.2 ± 3.1	6.0	0.000 ^m
Masturbasyon	3.8 ± 2.1	3.0	4.3 ± 2.2	4.0	0.001 ^m
Cinsel Şiddet	6.1 ± 2.7	5.0	7.2 ± 3.4	6.0	0.000 ^m
Cinsel İlişki	4.5 ± 2.2	4.0	5.6 ± 2.6	6.0	0.000 ^m
Cinsel Memnuniyet	4.3 ± 2.0	4.0	5.0 ± 2.1	5.0	0.000 ^m
Toplam	51.4 ± 16.4	50.0	63.5 ± 22.1	60.5	0.000 ^m

^mMann-whitney u test

TARTIŞMA

Cinsel mitler, toplumun oluşturduğu kalıplaşmış ancak bilimsel temeli bulunmayan yanlış inanışlardır. Bu inanışlar, toplumun hayal gücü ile şekillenmiş ve kulaktan kulağa aktararak günümüze kadar ulaşmıştır. Çalışmanın bu bölümünde toplumda yaygın olarak inanılan cinsel mitlere dair inançların kadınlar ve erkekler arasındaki farkları tartışılmıştır.

Çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin sosyodemografik bilgileri incelendiğinde, katılımcıların yaş ortalaması $23,8 \pm 7,2$ %62,3 (n=301)'ünün kadın; %88,8 (n=429)'ünün bekar; %59,8 (n=289) şehirde ikamet ettiği görülmektedir. Literatüre bakıldığında, Evcili ve Gölbaşı (2017) yaptıkları çalışmada, çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamalarının $21,7 \pm 1,27$, %64,4'ü kadın, %98,7'si bekar ve %55,5'i şehir merkezinde ikamet ettiği belirtilmiş olup bu çalışmayla paralellik göstermektedir (Evcili ve Gölbaşı, 2017).

Ülkemizde cinsel mitler yaygın olmakla birlikte, özellikle genç yaşta ve bulunduğu topluma göre şekillenmiş birçok bireyin, cinsel deneyimi olmamasına rağmen cinsel mitlere olan inanç düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları $23,8 \pm 7,2$ ve Cinsel Mitler Ölçeği puan ortalamaları $56 \pm 19,6$ olarak bulunmuştur. Literatüre bakıldığında, Evcili ve Demirel (2018) yaş ortalamalarının $22,7 \pm 1,32$ ve cinsel mitler ölçeği toplam puan ortalamalarının $76,43 \pm 17,09$ ve Evcili ve Gölbaşı (2017) yaş ortalamalarının $21,7 \pm 1,27$ ve cinsel mitler ölçeği toplam puan ortalamalarının $82,21 \pm 17,37$ olduğu belirtilmiştir. Bireylerin yaşları arttıkça, cinsellikle ilgili bilgi ve birikimleri artacağı için cinsel mitlere olan inançları azalacaktır. Bu bağlamda, çalışmanın bulguları literatürle paralellik göstermektedir (Evcili ve Gölbaşı, 2017; Evcili ve Demirel, 2018). Ayrıca Evcili ve Demirel (2018) tarafından yapılan çalışmaya sadece üniversite öğrencileri dahil edildiği için bu çalışmaya göre cinsel mitlere olan inanışlarının yüksek olduğu söylenebilmektedir (Evcili ve Demirel, 2018).

Çalışmaya katılan bireylerin cinsel mitlere olan inançları karşılaştırıldığında, erkeklerin kadınlara göre cinsel mitlere inançları anlamlı olarak daha yüksektir. Özdemir ve Yılmaz (2020) yaptıkları çalışmada da, erkeklerin kadınlara göre cinsel mitlere inançlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu saptamışlardır (Özdemir ve Yılmaz, 2020). Erkeklerin egemen olduğu toplumlarda kadınların ikinci bir konumda yer alması cinsel mitlere inanışlara zemin hazırlayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Evcili ve Gölbaşı, 2017). Bu toplumlarda erkekler, özellikle cinsellik ile ilgili konularda, merkezi bir konuma sahip olduğu için erkeklerin otoriter ve yeterli görülmesi cinsellik konusunda doğru bilgiye ulaşmalarını engellemektedir (Yılmaz ve Karataş, 2018). Ayrıca bu toplumlarda erkeklerin kadın kimliği ve cinselliği hakkında olumsuz tutum ve davranışlar geliştirdiği ve bu durumun da cinsel mitlere olan inanç düzeyini arttırdığı belirtilmiştir (Örüklü ve ark., 2021).

Toplumda cinselliğin tabu olarak görülmesi cinsel mitlere olan inancı etkilemektedir. Tanton ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada, cinsel bilgi kaynaklarının ilk sırasında arkadaşların, son sırasında ise ailenin yer aldığı belirtilmiştir (Tanton ve ark., 2015; Öz ve ark., 2021). Türk toplumundaki aile yapısında cinsellik ile ilgili konuların konuşulmaması cinsel mitlere inanışları etkilemektedir. Bireylerin ailelerinden alamadıkları eğitimi arkadaşlarından almaya çalışmalarını yanlış bilgilerin öğrenilmesine sebep olmaktadır. Bu topluluklarda doğru bilgiye ulaşılabilmesi için nitelikli eğitim oldukça önemlidir. Çalışmaya bakıldığında, kadınlar ile erkekler arasındaki eğitim düzeylerindeki belirgin ve yüksek farklılık, cinsel mitlere inanç düzeylerinin azalmasına katkı sağladığı görülmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma sonucunda erkeklerin cinsel mitlere inanç düzeyinin kadınlara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum erkeklerin eğitim durumunun kadınlardan daha düşük olduğu sonucuyla ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda ataerkil toplumlarda erkekler, cinsellik konusunda yeterli görüldüğü için bu konuda tartışmaya ve öğrenime kapalı bırakılmıştır. Çalışmanın yaş ortalaması temel alındığında yeni nesli oluşturan bireylerin doğru bilgi edinebilmeleri ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacı ile eğitim sisteminin ihtiyaca göre genişletilmesi ve bu eğitimin kişilerce ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. Bu çalışma sonucunda, cinsel mitlere sahip olan bireylere gelişim süreçlerine uygun olarak cinsel eğitimler verilmesi önerilebilir.

Teşekkür

Bu çalışmaya katılmayı kabul eden herkese teşekkür ederiz.

Çıkar Çatışması

Araştırma ile ilgili yazarlar arasında herhangi bir çatışma söz konusu değildir.

Yazar Katkıları

Çalışma Çerçevesi, Desen: ZDKY, EŞ, GE, EH **Materyal, Metot ve Veri Toplama:** ZDKY, EŞ, GE, EH **Analiz Yapma ve Yorumlama:** ZDKY, ET **Yazma ve Revizyon:** ZDKY, EŞ, GE, ET

Finans Desteği

Çalışmanın yürütülmesinde herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

KAYNAKLAR

- Abdolmanafi, A., Nobre, P., Winter, S., Tilley, P. M., Jahromi, R. G. (2018). Culture and sexuality: cognitive–emotional determinants of sexual dissatisfaction among Iranian and New Zealand women. *The journal of sexual medicine*, 15(5), 687-697.
- Akalin, A., Ozkan, B. (2021). Sexual myths and attitudes regarding sexuality of nursing students: A mixed method study. *Perspectives in psychiatric care*, 57(3), 1497-1504.
- Çuhadaroğlu, A. (2017). The effects of sex education on psychological counselling students in Turkey. *Sex Education*, 17(2), 209-219
- Derya, Y. A., Taşhan, S. T., Tuba, U. Ç. A. R., Karaaslan, T., Tunç, Ö. A. (2017). Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Cinsel Tabulara Etkisi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 6(1), 1-8.
- Evcili, F., Demirel, G. (2018). Sexual myths of midwifery and nursing students and their attitude regarding the assessment of sexual health. *Journal of Human Sciences*, 15(4), 2280-2288.
- Evcili, F., Golbasi, Z. (2017). Sexual myths and sexual health knowledge levels of Turkish university students. *Sexuality & Culture*, 21, 976-990.
- Golbasi, Z., Evcili, F., Eroglu, K., Bircan, H. (2016). Sexual myths scale (SMS): development, validity and reliability in Turkey. *Sexuality and Disability*, 34(1), 75-87.
- Gonenc, I. M., Alan Dikmen, H., Golbasi, Z. (2021). The Effect of WhatsApp-Based and Conventional Education Methods on Sexual Myths and Sexual Health Knowledge: A Comparative Intervention Study in Midwifery Students. *International Journal of Sexual Health*, 33(3), 326-341.
- Hall, K. S. (2019). Cultural differences in the treatment of sex problems. *Current Sexual Health Reports*, 11(1), 29-34.
- Kahraman, S., Kaya, M. E., İlayda, E. (2021). Yetişkinlerde Mükemmeliyetçilik ve Cinsel Mitler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi*, 3(3), 175-182.
- Örüklü, C., Dağcı, D. G., Çakmak, S. (2021). Üniversite öğrencilerinin cinsel mitlere bakış açısı ve ilişkili faktörler. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, (13), 71-87.
- Öz, H.G., Yangın, H. B., & Sözer, G. A. (2021). Cinsel sağlık dersinin hemşirelik öğrencilerinin cinsel mitleri üzerine etkisi. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi*, 30(6), 400-408.
- Özdemir, Ö. (2018). Sağlık çalışanlarının cinsel mitlere inanma durumları ve etkileyen faktörler, Yüksek lisan tezi, Mersin, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Özdemir, Ö., Yılmaz, M. (2020). Sağlık Profesyonellerinin cinsel mitlere inanma durumlarının belirlenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 4(3), 221-232.
- Pfeffer, B., Ellsworth, T. R., Gold, M. A. (2017). Interviewing adolescents about sexual matters. *Pediatric Clinics*, 64(2), 291-304.
- Sökmen, Y., Taşpınar, A. (2021), “Ebelerin Mesleki Profesyonel Tutumları ve Etkileyen Faktörler”, *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 24(2), 156-166.
- Tandoğan, Ö., Kaydırak, M. M., Oskay, Ü. (2019). Erkeklerin gebelikte cinsel yaşamla ilgili mitleri. *Androloji Bülteni*, 21(4), 134-139.
- Tanton, C., Jones, K. G., Macdowall, W., Clifton, S., Mitchell, K. R., Datta, J., ... & Mercer, C. H. (2015). Patterns and trends in sources of information about sex among young people in Britain: evidence from three National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles. *BMJ open*, 5(3).
- Ünal Toprak, F., Turan, Z. (2021). The effect of sexual health courses on the level of nursing students' sexual/reproductive health knowledge and sexual myths beliefs in Turkey: A pretest-posttest control group design. *Perspectives in Psychiatric Care*, 57(2), 667-674.
- Younis, I., Ibrahim, M. A., Abdel-Munem, F. A. A. (2021). Believe it or not: Views of a sample of Egyptian women about sexual myths. *Human Andrology*, 11(11), 1-10.
- Yılmaz, M., Karataş, B. (2018). Opinions of student nurses on sexual myths; a phenomenological study. *Sexuality and Disability*, 36, 277-289.